

Produkcia vlašských orechov v rámci agrolesníckych systémov

www.af4eu.eu

Skúšobné pole s radmi póru a orechov, Inagro

Agrolesníctvo kombinuje drevité trvalky alebo kríky s pestovaním plodín alebo hospodárskych zvierat. Orechy sú pre tento systém obzvlášť vhodné kvôli svojim hlbokým koreňom, nízkemu rastu, otvorenému baldachýnu a neskorému vývoju listov. Tieto vlastnosti znižujú konkurenciu o slnečné svetlo a vodu, čo prospieva okolitým plodinám. Zatiaľ čo vlašské orechy sú v Belgicku prítomné už po stáročia, väčšina vlašských orechov, ktoré sa tu konzumujú, sa dováža. S rastúcim dopytom po lokálne a udržateľne vyrábaných produktoch predstavuje kombinácia agrolesníctva a orechov zaujímavú príležitosť na dosiahnutie ekologických aj ekonomických výhod. Výber plodín zohráva kľúčovú úlohu v úspechu agrolesníctva. Zelenina, ako je letný, zimný alebo jesenný pór, menej súťaží so stromami o svetlo a vodu, zatiaľ čo problémy ako opadávanie listov sú minimalizované. Opadávanie listov navyše poskytuje výhody pridaním organického materiálu do pôdy, čím sa zvyšuje ukladanie uhlíka. Keď sa rady stromov skombinujú s trávami a bylinkami, vytvárajú biotopy na prirodzenú kontrolu škodcov, čo prispieva k zdravšiemu a odolnejšiemu ekosystému. Agrolesníctvo tak zvyšuje nielen poľnohospodársku výrobu, ale aj biodiverzitu pôdy. Orechom sa najlepšie darí v dobre priepustných, vzdušných a hlbokých pôdach, pričom sa vyhýbajú oblastiam s vysokou hladinou podzemnej vody. Konečný účel výsadby - či už na výrobu orechov alebo dreva - určuje výber odrôd stromov a metód rezu. Na dosiahnutie optimálnych výnosov je nevyhnutný výber vhodných odrôd, ktoré zabezpečujú účinné opelenie. Starostlivým zosúladením týchto faktorov môžu poľnohospodári nielen zlepšiť kvalitu svojich konečných produktov, ale prispieť aj k udržateľnejšiemu poľnohospodárskemu systému. Agrolesníctvo s orechmi tak ponúka všestranné a perspektívne riešenie pre miestnu výrobu potravín.

Tobi Hallez

Gentská univerzita, Belgicko

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.